

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11183271>

“JASKELEN” DÁSTANINDA SOMATIKALIQ FRAZEOLOGIZMLERDİN QOLLANILIWI

Ayzada Jandullaeva

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti, 1-kurs magistrantı

Annötaciya: *Xalıqtın ádebiy tili awızeki sóylew tiliniń tiykarında payda boladı, qaliplesedi. Tildiń sózlik quramında sol tilde sóylewshi xalıqtın, onıń tiliniń tariyxına baylanısı bay hám bahalı maǵlıwmatlar uzaq waqıt saqlanadı. Sonlıqtan, tildiń rawajlanıw ózegesheliklerin anıqlawda xalıq awızeki sóylew tiliniń tillik ózgesheliklerin úyreniw úlken áhmiyetke iye. Biz bul maqalamızda xalıq dástanlarınıń biri “Jaskelen” dástanında somatikalıq frazeologizmler, dástan tilinde qollanılıw ózgesheliklerine, bul turaqlı sóz dizbekleriniń jumsalıw ózgeshelikleri analiz etildi.*

Tayanış sózler: *frazeologizm, leksika, semantika, stilistika, sózlik quram, lingvokulturologiya, milliy ózgeshelik, xalıq awızeki dóretpeleri, lingvofol'kloristika, kórkem tekst.*

Hárbir tildiń ózine tán bolǵan milliy qásiyeti onıń sózlik quramınan, frazeologiyasınan anıq kórinedi. Xalıqtın ádebiy tili awızeki sóylew tiliniń tiykarında payda boladı, qaliplesedi. Tildiń sózlik quramında sol tilde sóylewshi xalıqtın, onıń tiliniń tariyxına baylanısı bay hám bahalı maǵlıwmatlar uzaq waqıt saqlanadı. Sonlıqtan, tildiń rawajlanıw ózegesheliklerin anıqlawda xalıq awızeki sóylew tiliniń tillik ózgesheliklerin úyreniw úlken áhmiyetke iye. Usı kózqarastan qaraqalpaq tiliniń rawajlanıwı barısındaǵı tillik ózgesheliklerin anıqlawda qaraqalpaq awızeki dóretiliwshiliginiń shıńı esaplanǵan dástanlıq shıǵarmalardıń tilin úyreniw máselesi qaraqalpaq til bilimi aldında turǵan eń áhmiyetli máselelerdiń biri dep ayta alamız.

Biz bul maqalamızda xalıq dástanlarınıń biri “Jaskelen” dástanında somatikalıq frazeologizmler, dástan tilinde qollanılıw ózgesheliklerine, bul turaqlı sóz dizbekleriniń jumsalıw halatların úyreniwdi maqset ettik. Sebebi, dástan tilinde qollanǵan frazeologizmler arqalı belgili bir dáwirdegi jámiyetlik-tariyxıy turmıs, mádeniyat belgileri saqlanadı. Solay eken, xalıq dástanlarınıń tilindegi frazeologiyalıq sóz dizbeklerin úyreniw arqalı sol xalıqtın tariyxı hám tili, onıń rawajlanıw basqışları tuwralı bahalı maǵlıwmatlar alıwǵa boladı.

Frazeologizmlerdiń ishinde ayırım sózler semantikalıq jaqtan ayırıqsha kózge túsip frazeologizmnıń uytqısı retinde xızmet etedi. Bunday sózler frazeologizmlerdiń quramında qaytalanıp otıradı. Máselen, til, júrek, kóz, awız, qol, tis, ayaq hám t.b sózler uytqı sózler qatarına jatadı.

Somatikalıq frazeologizmlerdiń tilde payda bolıwında geypara jaǵdaylar, álbette dıqqatqa ılayıq. Atap aytqanda. Somatikalıq frazeologizmlerdiń sanı boyınsha tilimizde basım bolıwınıń baslı sebepleriniń biri bul – adam balası eń dáslep ózin tanıp biliwi, dene múshelerin tanıw ańlawı átiraptaǵı tábiyattı, derlik barlıq háreketlerdi, qubılıslardı múshesi arqalı seziniw arqalı dep túsindiriwge boladı. Bul másele boyınsha qazaq til biliminde biq qatar ilimpazlar pikir júritedi. Belgili qazaq ilimpazı, akademik S.Keńesbaev frazeologiyalıq sóz dizbekleriniń komponentleri obyektiv turmıstıń hár qanday qubılısları menen tikkeley baylanıslı túrde dóreytuǵınlıǵın, frazeologiyalıq sóz dizbeklerine dus kelgen sózler alına bermeytuǵınlıǵı, adamnıń dene múshelerine haywanlarǵa t.b. atamalar dógeresinde dóregen turaqlı sóz dizbekleri ádewir muǵdarda ushırasatuǵınlıǵın kórsetedi¹. Bul qubılıs qaraqalpaq tiline de tán ekenin kóriwge boladı.

Qaraqalpaq tili leksikası boyınsha ilimpaz E.Berdimuratov bul boyınsha «Qaraqalpaq tilindegi sóz dizbekleriniń kópshilik toparı adamzat turmısında belgili bir áhmiyetke iye bolıp kelgen eń jaqın predmetler menen qubılıslar dógeresinde payda bolǵanın kóremiz» degen pikirdi aytadı hám adam músheleriniń atamalarına baylanıslı (til, awız, júrek, ayaq, qol, bet, bas, murın, qulaq, ókpe t.b) haywanatlar atamalarına baylanıslı (iyt, túye, qoy, at, eshek t.b) sózler frazeologiyalıq sóz dizbekleriniń quramında kóp ushırasatuǵınlıǵın kórsetedi².

J.Eshbaevtıń «Qaraqalpaq tiliniń qısqasha frazeologiyalıq sózligi» miynetinde somatikalıq máni menen berilgen frazeologizmler kóplep ushırasadı³.

Qaraqalpaq tilindegi frazeologizmlerdiń ayırım mánilik túrleri yamasa grammatikalıq ózgeshelikke iye eki sınırlı frazeologizmler boyınsha G.Aynazarovanıń kandidatlıq dissertaciyası jaqlandı. Onıń miynetinde teńles eki sınırlı frazeologizmler tilde qollanılıwına qaray semantikalıq jaqtan bir neshe toparlarǵa bólip kórsetiledi⁴.

Xalıq awızeki dóretpelerinde adamnıń dene músheleriniń atamalarına (somatizmlerge) baylanıslı bir qansha frazeologizmler ushırasadı. Mısalı: kózine shóp salıw, kózi jetiw, til algısh, til tiygiziw, tili shıǵıw, tisinen shıǵarmaw, tis qaqqan, awzı ashılıw, awzına qum quyıw, awzınan tuskendey, murnınan jip ótkerip alıw, moynına miniw, basına kóteriw t.b.

¹ Кеңесбаев С. Қазақ тил билими туралы зерттеўлер. Алматы, 1987. –Б. 250.

² Бердимуратов Е. Хәзирги қарақалпақ тили. Лексикология. - Нөкис, 1994. -Б 136- 137.

³ Ешбаев Ж. Қарақалпақ тилинің қысқаша фразеологиялық сөзлиги. - Нөкис, 1985. - Б. 44,48-49.

⁴ Айназарова Г. Қарақалпақ тилинде теңлес еки компонентли фразеологизмлердиң лексика- семантикалық хәм стильлик өзгешеликлери. - Нөкис, 2015, - Б. 31,37.

“Jaskelen” dástanında qollanılğan adamnıń dene músheleriniń atamalarına baylanıslı frazeologizmler júdá kóp jumsalğan¹. Mısalı:

Jawda qaldı noǵaylınıń jalǵızı,
Basınan baxıtı taydı deygóriń (84)
Senler ólip, men qalǵanda dúnyada,
Betlerime daq salmay ma dos-dushpan (84)
Qáharge qáhár ulasıp,
Awzınan otı shashılıp, (85)
Dep basladı sózlerin,
Alartıp eki kózlerin (85)
At basınday som júrek,
Sarayında tuwladı (86)
Hal-dármanı ketedi,
Kózden nuri tógilip,
Beli jayday búgilip (86)

Keltirilgen mısallardaǵı frazeologizmlerdiń quramında «awız», «bas», «kóz», «júrek» sózleri qatnasıp somatikalıq frazeologiyalıq sóz dizbekleri jumsalğan. «Jaskelen» dástanındaǵı adamnıń dene músheleriniń atamalarına baylanıslı frazeologizmler hár qıylı mánilerdi ańlatıp keledi. “Jaskelen” dástanınıń leksikalıq quramında adam dene músheleriniń atamalarına baylanıslı kóp ǵana turaqlı sóz dizbekleri ushırasadı. Biz olardı tómendegi misallar arqalı sóz etemiz.

“Kóz” sózine baylanıslı frazeologiyalıq sóz dizbekleri:

Aqqan kózden qanlı jas,
Elde boldı mezigil is (88-bet)

Bul keltirilgen mısalda aqqan kózden qanlı jas frazeologizmi berilgen bolıp, qıynalıw mánisin bildirip kelgen.

Kózleri gúl-gúl jaynap (87-bet)

Bul mısalda kózleri gúl-gúl jaynap frazeologizmi kelgen bolıp, quwanıw mánisin bildirip tur.

Kóziniń otı janadı,
Ózi edi hám batır (109-bet)

Bul mısalda kóziniń otı janadı frazeologizmi arqalı dástanda batırdıń ashıwlanǵanıń bildirip tur.

Kózi qanǵa toladı,
Sawıtın kiyip aladı (109-Bet)

¹ Қарақалпақ фольклоры. Көп томлық, (43-56-томлар). –Нөкис, «Илим», 2012. - Б.84

Bunda dáastanda kózi qanğa tolıw frazeologizmi arqalı batırđın qattı gázeplengenin ańlatıp tur.

Kóz jiberip qarasa,
Kórinbey qaldı sol jerde,
(110-bet)

Bunda kóz jiberip qarasa frazeologizmi – qaraw, názer taslaw mánislerin bildirip kelgen.

“Bas” sózine baylanıslı frazeologiyalıq sóz dizbekleri:

Jawda qaldı noǵaylınıń jalǵızı,
Basınan baxıtı taydı deygóriń (84-bet)

Bunda basınan baxıtı taydı turaqlı sóz dizbegi abırayı ketti mánisin bildirip kelgen.
Jalǵızlıqta bul qorlıqqa shıdamay,
Qayǵıradı. basın tasqa uradı (89-bet)

Bul mısalda basın tasqa uradı frazeologizmi ókindi, pushayman boldı mánisin ańlatıp tur.

Óz elinen kóshirdi,
Kóshirip baratırsa qalmaq,
Eki balanıń basına,
Tústi bir awır salmaq (92-bet)

Bul mısalda basına tústi bir awır salmaq frazeologizmi qıynaldı, qıyınshılıqqa ushıradı mánisinde kelgen.

Nashar bolsa da er edi,
Qırq shilterdiń biri edi,
Basınan dáwleti ketip,
Noǵay qalay kún kóredi ?! (91-b)

Bul mısaldaǵı basınan dáwleti ketiw frazeologizmi burınǵı dáwiri ótti, baxıtı taydı mánilerdi ańlatadı.

Juwmaqlap aytqanda, biz “Jaskelen” dástanındaǵı frazeologiyalıq sóz dizbekleriniń ózine tán belgilerin, mánilerin anıqlaw arqalı onıń tili leksika-semantikalıq jaqtan oǵada bay ekenligin anıqladıq. Dástanda somatikalıq frazeologizmler qollanıluwı arqalı qaharmanlardıń obrazları emocional-ekspressivligi hám kórkemligi menen ózgeshelenip turadı.

PAYDALANILGAN ÁDEBIYATLAR

1. Abinazimov Sh. Qaraqalpaq tili tariyxı. –Т., «Musıqa», 2006. –В.17.
2. Айназарова Г. Қарақалпақ тилинде теңлес еки компонентли фразеологизмлердиң лексика- семантикалық хәм стильлик өзгешеликleri. - Нөкис, 2015, - Б. 31,37.
3. Бердимуратов Е. Хәзирги қарақалпақ тили. Лексикология. - Нөкис, 1994. - Б 136- 137.
4. Ешбаев Ж. Қарақалпақ тилиниң қысқаша фразеологиялық сөзлиги. - Нөкис, 1985. - Б. 44,48-49.
5. Қарақалпақ фольклоры. Көп томлық, (43-56-томлар). –Нөкис, «Илим», 2012.
6. Кеңесбаев С. Қазақ тил билими туралы зерттеўлер. Алматы, 1987. –Б. 250.